

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Ravshanova Nigora Ulug'bek qizi,

QarMII Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo'yicha)yo'nalishi talabasi

nigoraravsha52@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426595>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning ahamiyati va vazifalari, elektron tijoratning dolzarbligining ortib borishi va raqamli iqtisodiyotda elektron savdoning rivojlanish radiusi va sifatini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda uning imkoniyatlarini baholash va rivojlanish istiqbollari belgilash yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, elektron savdo, internet tarmog'i, elektron tijorat, biznes jarayon, marketing.

Kirish. Mamlakatimiz raqamli iqtisodiyot bosqichga o'tishi natijasida deyarli hamma sohalarda yuqori miqyosda e'tirofqa sazovor bolgan ishlar amalga oshirila boshladi. Axborot texnologiyalarining takomillashuvi oqibatida elektron tijorat tizimi ham yuqori bosqichlarni egallay boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmonida "Elektron tijorat va elektron to'lovlar tizimini rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan mijozlarni masofadan aniqlash tizimlarini joriy etish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish; xalqaro elektron tijorat standartlari va zamonaviy axborot xavfsizligi talablariga rioya qilish uchun elektron tijoratni rivojlantirishning huquqiy asoslarini, shuningdek, mavjud standartlar va elektron tijorat qoidalarini takomillashtirish va yangilash; raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mobil va simli internet jahon axborot tarmog'i qamrovi va tezligini yanada oshirish orqali elektron tijorat platformalariga shaxsiy raqamli uskunalardan ulanish imkoniyatlari va ko'lamlarini oshirish va hokazolar" amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Adabiyotlar sharhi. Jahonda amalga oshirilayotgan bir qancha islohotlar, ilmiy-texnik tadqiqotlar, o'z o'rniga ega bo'lgan yirik kompaniyalarda xaridor ehtiyojlarining muntazam ravishda o'zgaruvchanligi bilan aloqador holatlar shuningdek, raqamli jamiyatni barpo etishning turli xil yo'llari iqtisodiyotning real tarmoqlarida elektron tijorat faoliyatini rivojlantirishning keng qamrovli imkoniyatlarini yaratmoqda. Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyotning jahon

miqyosidagi o'zni, uning ommaviylashuv tendensiyalari tobora ko'tarilib bormoqda. Demak, mamlakatimizda 2030 yilgacha barcha sohalarda elektron transformatsiyalashuv jarayonlarini yuqori tezlikda amalga oshirish va bu orqali mamlakat iqtisodiy o'rnini mustahkamlash, jahon standardlariga mos ravishda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlarini oshirish vazifalari belgilangan. Shu qatorda elektron tijorat atamasiga ham aniqlik kiritib olamiz.

Elektron tijorat (e-tijorat, inglizcha "e-commerce)-internet orqali savdo-sotiq amaliyotlarini tashkil etishdir. Elektron tijorat dunyo miqyosida hozirgi davrda eng katta internet auksioni va do'koni *eBay* misol qila olamiz.

Axborot texnologiyalariga bo'lgan ehtiyoj yuqori sur'atlarda ortib bormoqda va shu sababli aholining farovonlikka erishish darajasi hamda dunyo aholisining yashash ko'rsatkichlari yaxshilanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkin axborot oqimining ta'minlanishi bozor iqtisodiyotiga o'tishni keng miqyosda tezlashtiradi va sotsial farovonlikni oshirishga imkoniyat yaratadi.

Tahlil va natijalar. Hozirgi raqamli iqtisodiyot davrida har bir mamlakat uchun elektron savdoning o'zni bo'lak. Bu esa davlatning moddiy hamda ma'naviy ahvolini jadallashuviga imkoniyat yaratadi.

Elektron tijorat – bu kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va savdo operatsiyalarini va shu kabi operatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan biznes jarayonlarini o'z ichiga olgan iqtisodiyot sohasi hisoblanadi¹

Elektron tijorat o'ziga xos afzalliklarga ega va ularni quyidagicha guruhlash mumkin:

Tashkilotlar uchun global miqyos, xarajatlarni kamaytirish, ta'minot zanjirini takomillashtirish, biznesning doim ochiqligi (24/7/365), shaxsiylik, mahsulotni tezda bozorga chiqarish, raqamli mahsulotlarni tarqatishning arzonligi.

Iste'molchilar uchun joy tanlamasligi, anonimlik, tovar va xizmatlarning keng tanlovi, shaxsiylik, mahsulotlar va xizmatlarning nisbatan arzonligi, tez yetkazib berish, elektron sotsializatsiya.

Jamiyat uchun xizmatlarning keng doirasi (masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xizmatlar), turmush darajasini oshirish, milliy xavfsizlikni takomillashtirish, raqamli tafovutni kamaytirish, tovarlarni, xizmatlarni onlayn ravishda sotish, buyurtma qilish avtomobil transportini va atrof-muhitning ifloslanishini kamaytiradi.

Elektron tijoratning kamchiliklari:

¹ "Electronic Commerce", Gary Schneider, Course Technology, 2008.

Tashkilotlar uchun loyihaning kompaniyaga aloqadorligi to'g'risida tomonlarning shubhalari (salbiy anonimlik), Internetda korxonalar faoliyatini qonuniylashtirish va faoliyatidagi ayrim qiyinchiliklar.

Iste'molchilar uchun Internet orqali sotiladigan xizmatlarga iste'molchilar ishonchsizligi, tovarlarni qo'l bilan "ushlash" mumkin emasligi, sotib olingan mahsulotni yetkazib berishni kutish, tovarlarni qaytarishda mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va xarajatlar, mahsulotlarni yetkazib berish uchun qo'shimcha xarajatlar.

Jamiyat uchun firibgarlikning jozibador platformasi (tarmoq xavfsizligi darajasining pasayishi), oflayn-tijorat korxonalarini bozordan siqib chiqarishi.

Davlat uchun hisobning "kulrang" tizimini yuritishda davlat budjetiga soliq to'lovlarning to'liq kelib tushmasligidan iborat.

Elektron tijorat zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Iste'molchilar Internet orqali tovarlar sotib olib, shu bilan birga tijorat tashkilotlari

o'zlarining tadbirkorlik faoliyatlarida ushbu tarmoqning imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda. Internetda xarid qilishning birinchi sababi – haftaning yetti kunida tun-u kun xarid qilish imkoniyatining mavjudligidir.

Internetdagi Internet do'konlarning 25 foizi WooCommercedan foydalanadi. 2020-yilda AQShdagi onlayn iste'molchilarning 61 foizi blogdagi tavsiyalar asosida xaridlarni amalga oshirdi. Dunyo bo'ylab Internet foydalanuvchilarining 93,5 foizi Internet orqali mahsulot sotib olgan.

2040-yilga kelib barcha xaridlarning 95 foizi elektron tijorat orqali amalga oshiriladi.

AQShda 2020-yilda eng ommabop bo'lgan elektron tijorat saytlari:

- *Amazon – taxminiy trafigi oyiga 2,5 mlrd. tashrif buyuruvchi;
- *eBay – taxminiy trafigi oyiga 940 mln. tashrif buyuruvchi;
- *Walmart – taxminiy trafigi oyiga 450 mln. tashrif buyuruvchi;
- *Craigslist – taxminiy trafigi oyiga 420 mln. tashrif buyuruvchi;
- *Etsy – taxminiy trafigi oyiga 352 mln. tashrif buyuruvchi.

Y-avlodning 59 foizi onlayn xaridni amalga oshirishda, avvalo, Amazonga birinchi bo'lib murojaat qiladi.

Manba:stat.uz ma'lumotlari asosida muallif talqinida

O'zbekistonda elektron tijorat jadal rivojlanmoqda. Elektron tijorat subyektlari milliy reyestri – bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi PQ–3724-son “Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori bilan joriy etilgan elektron tijoratning mahalliy subyektlari haqidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan yagona elektron bank hisoblanadi. Elektron tijorat subyektlari milliy reyestrining asosiy vazifalari va yo'nalishlari quyidagilar: – elektron tijorat ishtirokchilari to'g'risidagi yagona elektron bankni yaratish; – elektron tijoratni joriy etish va rivojlanish holatini baholash, shu jumladan, axborot tizimlari va resurslarini joriy qilish samaradorligini o'rganish; – elektron tijoratni samarali rivojlantirish uchun amaldagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha maqsadli tahlil va takliflar tayyorlash

Elektron tijoratning rivojlanishi, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar, mijozlarning ehtiyojlari va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun yuqori malakali mutaxassislarni talab qiladigan yangi ish o'rinlarini yaratadi. Ularni yuqori texnik mahoratga ega bo'lmagan xodimlar band qila olmaydi²

Elektron tijorat texnologiyalari tranzaksiyon xarajatlarni kamaytiradi, bu ishlab chiqaruvchilarga ham, iste'molchilarga ham vositachilarsiz ishlashga imkon beradi. Bunga eng maqbul narx takliflari va guruhli xaridlarni qidirishni kengaytirish orqali erishiladi. Elektron tijoratning shahar va mintaqaviy darajadagi muvaffaqiyati mahalliy korxonalar va iste'molchilar elektron savdoni qanday qabul qilishiga bog'liq.³

Biroq, elektron tijoratda kishilarning mijozlar bilan bevosita aloqasi yuz bermaydi. Mijozlar, shuningdek, onlayn tranzaksiyalar xavfsizligi haqida

² Teriz, N. The impact of e-commerce on international trade and employment. – Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011. – 745 c

³ Evans, Richard. E-commerce, Competitiveness and Local and Regional Governance in Greater Manchester and Mersey side: A Preliminary Assessment // Urban Studies. – C. 947–975.

qayg'uradilar va, odatda, avvaldan ma'lum bo'lgan chakana sotuvchilarga sodiq qoladilar.⁴

Xulosa. Shunday qilib, O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari yildan yilga o'sib borayotganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Uning rivojlanishi milliy ishlab chiqaruvchilarimizga yangi bozorlar ochish, yangi mijozlar topish imkoniyatlarini yaratadi. Elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha tanlangan va amaldagi yo'ldan to'g'ri borish, kelajakda O'zbekiston iqtisodiyotini jahon bozorining yetakchi vakillaridan biriga aylantiradi. O'zbekistonda elektron tijorat bo'yicha mavjud muammolarni hal qilishning to'g'ri yo'li tanlanganligi xalq farovonligida, jamiyatimizning taraqqiy topishida, iqtisodiy rivojlanishimizda o'z aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
2. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
3. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
4. Xamraeva, S., & Ravshanova, N. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
5. Xamraeva, S. N., & Ravshanova, N. U. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
6. MUZAFFAROVA, K. Z. (2022). QASHQADARË VILOYATI IKTISODIËTIDA XORIJIY INVESTITSIYA ISHIROKIDA GI KORXONALARNING ROLI. *Архив научных исследований*, 2(1).
7. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
8. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
9. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
10. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТISODIËТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
11. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society* | ISSN, 2795(9228), 29.
12. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
13. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.

⁴ 2 Online Retail Industry Profile: United States // Datamonitor Plc. – 2012. – С. 1–36.

14. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
15. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
16. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
17. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
18. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
19. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.
20. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
21. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
22. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
23. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR // *Conferences*. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.